

SAYYID QOSIMIY HIKOYATLARIDA TARIXIY SHAXSLAR VA TARIQAT VAKILLARI HAYOT TARZINING AKS ETISHI

Norboboyeva Maftuna Abdusalom qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7239298>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Sayyid Qosimiy hikoyatlarida keltirilgan tarixiy shaxslar, tariqat vakillari va din peshvolarining hayoti bilan bog'liq voqealar keltiriladi. Bu orqali shoir uni o'qiydigan insonga ma'naviy va ruhiy tarbiya berishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: Sayyid Qosimiy, G'azzoliy, Ibrohim Adham, "Haqiqatnoma", Hizr alayhissalom.

Turk dunyosida mazmuni "Qur'on" ga borib taqaladigan asarlar juda ko'p uchraydi. Bu o'rinda olim X. Karamatovning fikrlari "Darhaqiqat, "Qur'on" matni o'zgarmagan, islom dinini qabul etgan xalqlar tarixi o'zgarib borgan. Qur'on matni zamon va makonda mahalliy tarixiy muhit bilan mutaasir bo'lib, har bir xalq taraqqiyotining muayyan davrida o'ziga tegishli xulosalar chiqargan, qur'oniy mavzularni adabiy asarlarga kiritgan. Sayyid Qosimiy asarni kirish qismida Allohga hamd, payg'ambarga nat aytishishida ham hikoyatlar zamirida ham diniy ilmi qanchalik kengligini ko'rsatadi va bu orqaliinsoniyatning qalbiga chuqurroq kirib borishga harakat qiladi.

Qosimiy ham diniy ilm orqali ta'sir qilishga harakat qiladi. Hikoyatlarida payg'ambarlar, shayxlar, imomlar, mutasavvuflar, yirik din peshvolarini asar qahramonlari sifatida oladi. Pand nasixatlarni ular tilidan berishga harakat qiladi.

Asarni tahlil qilish davomida bir narsa e'tiborimizni tortdiki, shoir dastlabki hikoyatni "Hikoyati Ibrohim payg'ambar salovotu-l-lohi Alayhi va-s-sallam", bilan boshlab, "Hikoyati Hizr alayhis-salom va podishoh Piri Muqallid" bilan tugatadi.

Dastlabki hikoyat Ibrohim alayhissalom haqidagi hikoyat bo'lib, Qur'onda nomi zikr etilgan payg'ambarlardan biri. Qur'onda Anbiyo surasida o'tda yonmasligi bilan bog'liq voqea keladi. Manbalarda Ibrohimning 175 yil umr ko'rganligi, o'g'illari uni Madinatul Xalil(Xevron, Falastin)ga dafn etganligi yozilgan. Biz Ibrohim alayhissalom obrazi kiritilgan hikoyatni Beruniyning "Minerologiya" kitobida ham uchramiz. Shoir hikoyatni keltirar ekan, undan keyin sarsuxan (so'zboshi) keltirib o'tadi. Ushbu hikoyatning so'zboshisi koo'ngil haqida bo'lib, Ibrohim Payg'ambar haqidagi hikoyatda voqealar Ibrohim Payg'ambar tilidan keltiriladi. Payg'ambarlar haqidagi hikoyatlardan yana biri, Hizr alayhissalom haqidagi hikoyatdir.

Hizr alayhissalom bilan bog'liq juda ko'p rivoyatlarga duch kelganmiz. Qur'onda rasul sifatida emas banda sifatida gavdalanir. Hizr, Hazrati Hizr, Hizr buva — islom rivoyatlaridagi shaxs, taqvodor inson.

"Haqiqatnoma"ning o'n ikkinchi bobida keltirilgan hikoyatda shoir adolat, shafqat va muruvvat borasida fikr yuritadi va bu bobga shoir "Hizr" hikoyasini misol qilib keltiradi. Unga ko'ra: "Bir viloyat podshohi Hizrni ko'rishga va uning suhbatidan bahramand bo'lishga juda ishtiyoqmand bo'libdi. Hizrdan kim xabar keltirsa unga juda ko'p in'omlar berishini va'da qilibdi. Xalq bundan xabardor bo'lib, Hindu, Rumu, Arabu qolmay Hizrni izlashibdi. Bir kishi borib Hizrdan so'z ochdi. Men goh-goh uni qari kishi qiyofasida ko'raman dedi. Shoh unga hadyalar qildi. Lekin aytgan gaplaridan ancha vaqt o'tdi hamki, Hizrdan asar bo'lmadi. Xalq uning siridan voqif bo'lib, kazzob kishi ekanligini, qiladigan ishi afsun ekanligini bilib qoldi.

Uni shohning yoniga tutib keltirdilar. Uning ahvolidan ogoh bo'lib Hizr ham hamroh bo'lib keldi. Shohning bir necha vaziri bor edi. Shoh ularga bu johil nega loyiq deb so'radi. Biri uni so'yib po'stini shilishini do'st-u dushman ibrat olishini, yana biri uni tandirga solib yondirish kerakligini aytdi. Uchinchisi esa, unga marhamat qilishini aytdi. Dono vazirning so'zi bilan uni omon qoldirishadi va shoh oliyhimmat, marhamatli shoh sifatida ulug'lanadi."

Raiyyat xolina kilsa ximoyat...

Ushbu hikoyatda Hizr obrazi bir vosita sifatida olinadi. Aslida shoirning niyati uning yonida turganlar shohga to'g'ri maslahat berishi va shoh odilona yo'l tutishi kerakligini yuzaga chiqarishdir.

Qosimiy doston tarkibiga hikoyatlarni olib kirar ekan, hikoyatlar syujetiga afsonaviy ruh va mazmun singdiradi va ularning didaktik mohiyatiga e'tibor qaratadi. Bu bilan shoir mazmun rang barangligini ta'minlagan va falsafiy muammolarni g'oyalarni shakllantirgan. Keying hikoyatda ham ana shunday pand-nasixat ruhi ustunlik qiladi.

Barcha davr adabiyoti singari o'zbek mumtoz adabiyotida ham insonni komillik sari eltishga bo'lgan intilish asarlar tadqiqi davomida yuzaga chiqmoqda. Tasavvuf adabiyotini keng ommaga yoyilishida ijod ahlining o'rni beqiyos.

Tasavvuf ta'limotining yoyilishida so'fiylar, orif zotlarning ilohiy ishqqa qarab intilishlarida she'riyat orqali obrazli tasvirlash davr an'analaridan biri bo'lgan. Sayyid Qosimiy ham saroy shoiri sifatida xalq uchun ibratomuz ruhda yaratgan she'rlari orqali tasavvuf ta'limotini yoyishga xizmat qildi. Uning "Masnaviyalar majmuasi" tarkibida uchraydigan hikoyatlari tarkibida shayxlar, mutasavviflar obrazi orqali oddiy xalqni ruhiy poklanishga, umr mazmunini yaxshiliklar bilan o'tqazishga chorlash hissini ko'rishimiz mumkin. "Haqiqatnoma" dostoni tarkibida kelgan "Hikoyati Ibrohim Adham alayhi rahmatulloh" hikoyati buyuk mutasavvif Ibrohim Adham bilan bog'liq voqeani keltiradi. Biz Ibrohim Adham obrazini "Xalq qissasi" tarkibida, "Qissasi Rabg'uziy", Huvaydoning "Ibrohim Adham", Imom G'azzoliyning "Ihyo al ulum Kimyoyi saodat", Alisher Navoy asarlarida uchratishimiz mumkin.

Ibrohim Adham haqidagi rivoyatlarda olg'a suriladigan asosiy g'oyalar kamtarona hayot kechirish, rahmdil bo'lish, nafsga azob berish orqali ruhiy pokizalikka erishish, bu dunyoda hech bir kishiga, hatto jonivorlarga ham

ozor bermaslikka undash kabilardir. Bunday xususiyat diniy-didktik qissalarning deyarli barchasiga xosdir. Biroq yoqorida ko'rib o'tgan diniy timsollar haqidagi qissalarda mazkur g'oyalar ko'proq amaliy harakatlarda namoyon bo'lsa, tasavvufiy timsollar haqidagi qissalarda ular asosan ruhiyat tasviri sifatida gavdalanadi. "Ibrohim Adham" qissasini nashrga tayyorlagan olim Q.Tohirov quyidagi mulohazalarini bildiradi: "Ayrim mutasavvufalar aqidasi ko'ra, inson jismi, tanasi tuproqdan yasalganligi uchun yeyish ichish, bezanish, shahvoniy hirslerden lazzatlanish kabilarni yoqtiradi. Shuning uchun tana insonni tubanlikka undaydi. Ruh esa bundan azon chekadi. Tana bilan ruh o'rtasida doimiy kurash ketadi. Bu kurashda tana g'olib kelsa, inson razolatga botadi. Agar ruh g'olib kelsa, inson ma'naviy yuksaklikka erishadi, bu dunyo bilan bog'liq har qanday tubanliklardan –boylikka hirs qo'yish, kishilarga ozor berish, vafosizlik, zolimlik, makr kabilardan xalos bo'ladi.

"Haqiqatnoma" dostoni tarkibida uchraydigan "Hikoyati Ibrohim Adham alayhi rahmatulloh" hikoyatida shoir buyuk mutasavvif bilan bog'liq bir voqeani keltiradi.

Davr jihatdan hikoyatlar tasnifida nisbiylik borligini yodda tutishimiz lozim. Tasavvuf va tasavvuf axloqiga oid hikoyatlarda axloqiy, ta'limiy g'oyalar borligini yoki aksincha holatni kuzatishimiz mumkin. Ibrohim Adham obrazi Qosimiy hikoyatida tariqat piri, tarki dunyo qilgan inson sifatida keltiriladi.

Tariqat piri Ibrohimi Adham
Ki, qildi tarki toju taxtu hotam.
Birovni ko'rdi yo'lning ustida mast
Yotur behud bo'lib tuproq kibi past.

Ibrohim Adham yo'ldan ketayotganida, yo'lning ustida yotgan mast kishini ko'rib qoladi. Hamma joyi mayga bulanib yotar edi. Og'zini mahalla itlari yalab yotar edi. Borib haligi mast kishiga suv tutgach, unimg ichida irfon niri jo'sh uradi. Hidoyat sahrbatidan ichdi. Ibrohim Adhamni o'ziga pir deb bildi. Tariqat ilmidan ogoh bo'lib, unga shogird bo'ldi.

Ushbu hikoyatda Ibrohim Adham obrazi orqali shoir bir insonni to'g'ri yo'lga boshlashi, pir va murodlik an'anasini ko'rishimiz mumkin.

Shoirning keyingi G'azzoliy hayoti bilan bog'liq hikoyatida ham tasavvuf ahli orasida mashhur bo'lgan din peshvosini o'rnak sifatida keltirishga uringan. Imom G'azzoliy haqida turli manbalarda o'qiganimizdek u islom olamining buyuk mutafakkirlaridan biri, Sharqda Hujjat ul-Islom va Hujjat ul-Haq rutbasi bilan mashhur bo'lgan Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-G'azzoliy o'zining ilmiy merosi bilan yuqorida nomlari zikr etilgan donishmand allomalar orasida o'ziga munosib joy egallagan betakror shaxsiyatdir.

Sayyid Qosimiy o'zining «Haqiqatnoma» dostonida G'azzoliy haqida qiziq bir hikoyat keltiradi. Unda aytilishicha, bir kuni imom G'azzoliy bu dunyoning ishlaridan etak silkib, darvishona-rindlarcha hayot kechirayotgan ukasiga tanbeh beradi. Uni rosmana musulmonlardek hayot kechirishga chorlaydi. Shunda ukasi imom G'azzoliyga rad javobi berib, dunyo lazzatlariga qiziqmaslik kerakligini, qalb ko'zi bilan u dunyoni ko'ra bilish afzal ekanini aytadi. Bu javobdan qattiq ta'sirlangan G'azzoliy haj safariga azmu qaror qiladi.

Qosimiy har bir hikoyatni keltirgandan keyin o'ziga murojaat etadi va bu yo'lga talabgor bo'lishi yoki aksincha ekanligini o'ziga uqtiradi. Hikoyatlarning asosiy qahramonlari yirik din peshvolaridir.

Shoir o'z asarida Shayx Shibliy, Shayx Jo'neyd, Shayx Bahlul, Hasan Basriy, Basriy Xofiy kabi tariqat vakillarini ham kiritadi.

Muruvvat haqidagi so'zboshidan so'ng, Shayx Shibliy hikoyati boshlanadi. Har bir turkumdagi hikoyatlarni ko'zdan kechirganimizda, ularning barchasini birlashtirib turadigan yagona g'oya – insoniyatga ma'naviy poklik va to'g'rilik yo'lini ko'rsatish ekanligi anglashiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
2. Sayyid Qosimiy. Masnaviyalar majmuasi, Fan, 1992